

PHYSICS AND MATHEMATICS

Cr²⁺:CdSe ЛАЗЕР СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА ~ 3,3 МКМ

Захаров Н.Г.

ННГУ им. Лобачевского, начальник лаборатории, к. ф.-м. н.

Лазаренко В.И.

ННГУ им. Лобачевского, старший научный сотрудник

Салтыков Е.В.

ННГУ им. Лобачевского, научный сотрудник

Сафронов А.С.

ННГУ им. Лобачевского, старший научный сотрудник, к. ф.-м. н.

Лобанова А.А.

*ННГУ им. Лобачевского, лаборант-исследователь,
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Сарове, магистр*

Cr²⁺:CdSe LASER OF ~ 3,3 MKM SPECTRAL RANGE

Zakharov N.,

*NNSU Lobatchevsky state university of Nizhny Novgorod,
head of the laboratory, PHD*

Lazarenko V.,

*NNSU Lobatchevsky state university of Nizhny Novgorod,
senior researcher*

Saltykov E.,

*NNSU Lobatchevsky state university of Nizhny Novgorod,
researcher*

Safronov A.,

*NNSU Lobatchevsky state university of Nizhny Novgorod,
senior researcher, PHD*

Lobanova A.

*NNSU Lobatchevsky state university of Nizhny Novgorod,
laboratory assistant researcher,
branch of Lomonosov Moscow State University in Sarov, master*

Аннотация

Получена генерация лазерного излучения в спектральном диапазоне ~3,3 мкм на активном элементе Cr²⁺:CdSe с использованием ИПФ. Создан компактный лазерный источник с перестраиваемой длиной волны для использования в экологическом мониторинге и определения утечек пропаносодержащих смесей и топливных систем.

Abstract

The generation of laser radiation in the spectral range of ~3.3 microns on the active element Cr²⁺:CdSe was obtained using IPF. A compact laser source with tunable wavelength has been created for use in environmental monitoring and detection of leaks of propane-containing mixtures and fuel systems.

Ключевые слова: средний ИК-диапазон, Cr²⁺:CdSe, ИПФ, экологический мониторинг.

Keywords: mid-IR spectral range, Cr²⁺:CdSe, IPF, ecological monitoring.

Среди лазерных сред на основе соединений A₂B₆, легированных ионами Cr²⁺, кристалл CdSe позволяет получать генерацию в наиболее длинноволновом диапазоне, границы которого достигают значения ~ 3,3 мкм. Основное препятствие, затрудняющее создание эффективного Cr²⁺:CdSe лазера, а именно, сильная тепловая линза, возникающая в активном элементе в силу его низкой теплопроводности и высокого значения термооптического коэффициента, было преодолено нами ранее за счет перехода от классической схемы построения

лазерного источника к схеме с подвижной активной средой [1]. Цель настоящей работы – получение генерации Cr²⁺:CdSe лазера в спектральной области ~ 3,3 мкм, а также оценка эффективности применения такого для лазера для определения утечек пропаносодержащих смесей и топливных систем.

1. Описание экспериментального стенда

Оптическая схема Cr²⁺:CdSe лазера приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Оптическая схема $\text{Cr}^{2+}:\text{CdSe}$ лазера с подвижной активной средой

Приведенная оптическая схема в принципе аналогична оптической схеме, использованной нами ранее [1]. К основным отличиям следует отнести использования в качестве накачки импульсного волоконного лазера и наличие в резонаторе интерференционно-поляризационного фильтра (ИПФ).

Кристалл $\text{Cr}^{2+}:\text{CdSe}$ длиной 4,5 мм был выращен из паровой фазы. Кристалл имел полированные и просветленные торцы. Активная среда перемещалась перпендикулярно оси резонатора со скоростью $V \sim 28$ м/с.

В качестве источника накачки использовалось излучение тулиевого волоконного лазера с длиной волны генерации $\lambda_{\text{нак}} \sim 1,908$ мкм, работающий в импульсном режиме с частотой следования импульсов ~ 76 кГц и длительностью импульсов $\tau_{\text{имп}} \sim 182$ нс. Излучения накачки фокусировалось в кристалл $\text{Cr}^{2+}:\text{CdSe}$ с помощью линзы с фокусным расстоянием $f \sim 250$ мм. Диаметр пучка излучения накачки в активном элементе составлял $\varnothing_{\text{нак}} \sim 0,56$ мм.

Входное дихроичное зеркало обладало высоким отражением в диапазоне от 2,72 до 3,67 мкм и

коэффициентом пропускания накачки на уровне 97 %. Выходное полупрозрачное сферическое зеркало с кривизной $R \sim 200$ мм обладало коэффициентом отражения в области от 3,3 до 3,45 мкм ~ 86 %, а на длине волны накачки ~ 1 %. Длина резонатора составляла 45 мм.

Для управления спектром генерации внутрь резонатора под углом Брюстера помещался ИПФ из Al_2O_3 толщиной 2 мм.

2. Результаты экспериментальных исследований

На рисунке 2 экспериментальная зависимости мощности излучения $\text{Cr}^{2+}:\text{CdSe}$ лазера от мощности накачки, падающей на переднюю грань активного элемента. Порог генерации достигался при мощности накачки $\sim 13,2$ Вт. Максимальная мощность генерации составила 0,93 Вт при дифференциальном КПД $\sim 14,5\%$ и максимальный оптический КПД $\sim 4,7\%$. Дифференциальный КПД генерации оставался практически неизменным вплоть до максимальной доступной в эксперименте мощности накачки $\sim 19,5$ Вт.

Рисунок 2 - зависимости мощности излучения $Cr^{2+}:CdSe$ лазера от мощности накачки

Длительность импульса генерации $Cr^{2+}:CdSe$ лазера составляла $\tau_{имп} \sim 8$ нс. Осциллограммы импульсов накачки и генерации приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Импульс лазера накачки и импульс генерации

Спектры генерации $Cr^{2+}:CdSe$ лазера при двух положениях ИПФ приведены на рисунке 4. На рисунке также отображена зависимость удельного коэффициента поглощения пропана от длины волны при атмосферном давлении и комнатной температуре [2].

Рисунок 4 – Спектры генерации и коэффициент поглощения пропана

Из рисунка видно, что вращением ИПФ спектр генерации можно смещать как в область слабого (спектр А), так и в область сильного поглощения (спектр Б) пропаносодержащих смесей.

На рисунке 5 представлена рассчитанная нами зависимость отношения пропускания излучения спектрального диапазона Б (T_B) и спектрального диапазона А (T_A) от концентрации пропана в атмосфере для длины трассы $L = 1$ м и 10 м.

Рисунок 5 – Расчетная зависимость отношения пропускания излучения спектральных диапазонов А и Б от концентрации пропана в атмосфере

Из рисунка видно, что созданный нами $\text{Cr}^{2+}:\text{CdSe}$ лазер позволяет измерять малые концентрации пропана методом дифференциального поглощения.

3. Выводы

В ходе экспериментов мощность генерации $\text{Cr}^{2+}:\text{CdSe}$ лазера с подвижной активной средой достигала уровня 0,93 Вт в спектральном диапазоне ~ 3,3 мкм. Дифференциальный КПД генерации достиг значения ~ 14,5%. При этом в экспериментах не наблюдалось снижения КПД вплоть до максимальной доступной мощности накачки ~ 19,5 Вт. Показано, созданный нами $\text{Cr}^{2+}:\text{CdSe}$ лазер позволяет измерять малые концентрации пропана в интересах дистанционного обнаружения утечек из топливных систем. Работа выполнена при поддержке национального проекта «Наука и университет» (проект FSWR-2021-012) за счет субсидии федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение научно-исследовательских работ.

Список литературы

1. Н.Г. Захаров, Р.А. Зорин, В.И. Лазаренко, Е.В. Салтыков, А.А. Лобанова, А.В. Маругин, В.А. Гарюткин, Г.М. Мищенко, М.В. Волков, Ф.А. Стариков, « $\text{Cr}^{2+}:\text{CdSe}$ лазер с мощностью непрерывной генерации более 20 W». Письма в ЖТФ, 2002, том. 48, вып. 6.
2. Rothman, L. S., Gordon, I. E., Babikov, Y., Barbe, A., Chris Benner, D., Bernath, P. F., Birk, M., Bizzocchi, L., Boudon, V., Brown, L. R., Campargue, A., Chance, K., Cohen, E. A., Coudert, L. H., Devi, V. M., Drouin, B. J., Fayt, A., Flaud, J.-M., Gamache, R. R., Harrison, J. J., Hartmann, J.-M., Hill, C., Hodges, J. T., Jacquemart, D., Jolly, A., Lamouroux, J., Le Roy, R. J., Li, G., Long, D. A., Lyulin, O. M., Mackie, C. J., Massie, S. T., Mikhailenko, S., Müller, H. S. P., Naumenko, O. V., Nikitin, A. V., Orphal, J., Perevalov, V., Perrin, A., Polovtseva, E. R., Richard, C., Smith, M. A. H., Starikova, E., Sung, K., Tashkun, S., Tennyson, J., Toon, G. C., Tyuterev, V. G., and Wagner, G. “The HITRAN2012 molecular spectroscopic database”, 2013.